

Reg. No. : 1870/2010-11

ISSN : 2231 - 4644

शोध हस्तक्षेप

एक बहुभाषी और बहुविषयक अन्तर्राष्ट्रीय शोध जर्नल

वर्ष : 7 अंक : 14

जुलाई - दिसम्बर 2017

सम्पादक

डॉ० सत्यपाल शर्मा

‘सोसाइटी फार एजुकेशनल इम्पॉवरमेन्ट’, वाराणसी, उ.प्र., भारत
द्वारा प्रकाशित

■ समादकीय हस्तक्षेप....

साहित्य-चिन्तन

- भक्तिकाव्य : मूल्य और प्रासंगिकता सोरभ सिंह विक्रम 1
- भक्ति आन्दोलन और कबीर अंजली सिंह 6
- पग बाँध चुकराओ मीरा नाच्यो संस्था सिंह 11
- पुरुषार्थीय चार्ता साहित्य और गी० हरिदासजी कृत 'भाव प्रकाश' नवनीत आचार्य 17
- रामनेत्र विपरीत के काव्य में राष्ट्रीय भावना एवं चेतना अश्वनीश कुमार पाण्डेय 20
- रघुवीर सहाय की कविताओं में राजनीतिक चेतना सभाजीत यादव 26
- नीरज जी के साहित्य में सांस्कृतिक स्वरूप की अभिव्यक्ति प्रदीप कुमार शर्मा 29
- अज्ञेय एवं मुक्तिबोध के साहित्य-विवेक और आलोचना-दृष्टि को रचनात्मक उपलब्धियों का मूल्यांकन डॉ० राजेश प्रसाद 32
- यथार्थ की अवधारणा और मुक्तिबोध सुमन 39
- यथार्थवाद और प्रमुख हिन्दी उपन्यासों में यथार्थ चित्रण यशवर्धन मिश्र 42
- कमलेश्वर की कहानियों में चित्रित परिवार एवं विवाह संस्था का स्वरूप डॉ० अमित कुमार भारती 48
- शिवप्रसाद सिंह के आंचलिक उपन्यास एवं अनर्तसू नानू पाठक 56
- धूसर का भाषिक रंगतकार : शिवप्रसाद सिंह पीयूष कुमार द्विवेदी 61
- अन्धे नगरी नाटक में अभिव्यक्त लोकांग नवीन प्रकाश सिंह 66
- आठवीं सर्ग : अभिव्यक्ति स्वतन्त्र्य का प्रश्न धर्म विजय सिंह 73
- हिन्दी आलोचना का प्रारम्भिक स्वरूप शत्रुघ्न कुमार मिश्र 75

विमर्श

- सौन्दर्यात्मक आवास और विचारधारा डॉ० सत्यपाल शर्मा 79
- सर्पती संरचना की भुंजला में आबद्ध स्त्री : सहअस्तित्व का संघर्ष सोनाली यर्मा 82
- राजेन्द्र यादव का वैचारिक साहित्य : स्त्री के विशेष सन्दर्भ में प्रेमलता राय 88
- स्त्री मुक्ति, यथार्थ एवं प्रभा खेतान की रचनाएँ ऐश्वर्या 94
- साहित्य और सिनेमा का अंतर्संबन्ध : स्त्री के विशेष सन्दर्भ में श्रेयसी सिंह 98
- भारत के महान आदिवासी नायक व उनके आन्दोलन ललिता श्रीवास्तव 102

धूसर का भाषिक रंगतकार : शिवप्रसाद सिंह

पीयूष कुमार द्विवेदी

शिवप्रसाद सिंह हिन्दी कथा साहित्य के क्षेत्र में एक ग्राम्य बोध के कथाकार के रूप में सामने आये। गाँव से उनका निकट का अनुभव रहा है और उनके आधुनिक मन ने इस गाँव को बदलते सामाजिक, सांस्कृतिक, परिदृश्य के सापेक्ष पहचानना चाहा है। प्रत्येक रचनाकार अपनी रचनाओं की विश्वसनीयता के लिए संघर्ष करता है। इस विश्वसनीयता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रचना के यथार्थ बोध पर निर्भर करती है। इसकी गति में जिम्मेदारी रचना की भाषा और भंगिमा परिपूरक की भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से शिवप्रसाद सिंह के औपन्यासिक शिल्प का विश्लेषण उनकी कृतियों के जुड़ाव पूर्ण अनुशीलन की माँग करता है।

शिवप्रसाद सिंह के उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है' में, कथावस्तु और शिल्प दोनों स्तर पर औपन्यासिक कला को नवीन मोड़ दिया गया है। काशी की वर्तमान संस्कृति, वहाँ के विविध संप्रदायों, जातियों, वर्गों, विभिन्न सभ्यता, संस्कृति और भाषा का जीवन्त दस्तावेज प्रस्तुत करता है।

काशी की विभिन्न सभ्यता, संस्कृति को अभिव्यक्त करती हुई यहाँ की भाषा, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी और बिहारियों के खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, सभ्यता, नृत्यगीत और संस्कार है तो दूसरी ओर यहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उछल कूद करते दिखते हैं। जवानी के जोश के साथ डूबता-तिरता युवा वर्ग है तो गमछी बाँधे, चश्मा लगाए गुंडे पण्डे हर गली और हर नुकड़ पर जहाँ तिराहे आपस में मिलते-जुलते हैं। सड़सा लिए साधु की मंडली घूमती-फिरती है। इस दृष्टि से यह कहानी काशी नगरी की न होकर सभी जगहों की लगती है, ऐसा आभास मिलता है। रचनाकार ने उपन्यास को आत्मकथात्मक शैली में लिखकर पाठकों के समक्ष आत्मीयता का भाव पैदा करता है। कथानायक रामानन्द तिवारी के विषयों से सहमत होकर उपन्यासकार ने अधिकांश स्थल निर्मित किया है। जहाँ दूसरे पात्रों की बातें आयी हैं। वहाँ वह बहुत स्पष्ट हो चुका है। फिर भी किसी एक पात्र को लेखनीय भावनाओं की प्रतिमूर्ति नहीं कहा जा सकता है। कथानायक की वाकपटुता, पाण्डित्य, हरिमंगल की पैनी दृष्टि, दृढ़ निश्चय, यथार्थ दृष्टिकोण और सिद्धेश्वर भट्टाचार्य की सहज गंभीरता और अध्यापन की राजनीति से दूर रखने जैसे गुणों को एकत्र करने पर जो व्यक्तित्व बनेगा वह बहुत कुछ शिवप्रसाद सिंह जैसा ही होगा। उपन्यास का मूल स्वरूप वर्णनात्मक न होकर संवादात्मक है। कथोपकथन के क्रम में कथा धक्का खाती हुई क्रमशः आगे बढ़ती है। इस दृष्टि से कथा नायक ने कथानक को बोझिल होने नहीं दिया है और बनावटीपन से भी काफी दूर है। कथाक्रम को अभिव्यक्त करते हुए बीच-बीच में ऐसा लगता है कि कथानायक पाठकों से पूछकर कहानी कह रहा है। ऐसा लगता है उपन्यासकार ने पाठकों के महत्त्व को स्थापित किया है। पूर्व स्मृति के सहारे किरण के हृदय की भावनाओं को सामने रखकर आत्मविश्लेषण कराया गया है। इस दृष्टि से उपन्यास में नाटकीयता का समावेश हुआ है। 'गली आगे मुड़ती है' में जो बनारस का असली रूप है, जो यहाँ की अलग रंगत है वह बहुत कुछ साफ होकर सामने आयी है। संस्कृतियों की टकराहट से बनारस धूमिल नहीं हुआ बल्कि वह और निखर कर सामने आया है।¹

मूल कथा से कथा की शाखाएँ निकलती गयी हैं और इस उपन्यास का कलेवर फैलता चला गया है। कई-कई स्थानों पर मूलकथा मूक हो गयी है और प्रासंगिक कथाएँ ही एक पर एक आती गयी हैं। उपकथाएँ अपने मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथा में उसी तरह विलीन हो गयी हैं जैसे मेन रोड में छोटी गलियाँ। इस प्रकार उपन्यास में महाकाव्यात्मकता स्वयं समाविष्ट हो गयी है।

hish

कथा वस्तु को और आकर्षक बनाने के लिए निम्न शैली का प्रयोग भी किया गया है और लेखक ने यथा-यथा पौराणिक पद्धतय दिव्ये हैं इससे कथावस्तु और रोचक बन गया है। कहीं-कहीं ऐसे वाक्य भी आए हैं, जिससे लगता है कि क्याकार कहीं बैचकर सोच रहा है, जैसे बनारस भी क्या उसी के आंगणत किया गया है।

कथामय में युवा आक्रोश, युवा असन्तोष या युवाविद्रोह एक विस्फव्यापी समस्या है, जिस पर राजनेता, समाजशास्त्री और शिक्षाविद सभी मर्मयुक्त विचिन्त हैं। युवा समस्या केवल छात्र समस्या नहीं हो सकती। फिर भी युवा के नाम पर एक संश्लित समुदाय है। इसलिए इस युवा आक्रोश को छात्र आशय या छात्र आशाता का तलत नाम दे दिया जाता है। अपने देश में तो और भी स्थूल अर्थ में युवा असन्तोष को छात्र असन्तोष के रूप में सीमित करने की कोशिश की गयी है। वास्तविकता यह है कि वह समस्या का संश्लोचकरण है, सस्तीकरण भी लेकिन अब क्रमशः यह पहचानने का प्रयास हो रहा है कि युवा आक्रोश पूरे युवा समाज में फैली वस्तु है और उसके ज्ञात-अज्ञात प्रत्यक्ष पहलू हैं। एक हद तक शिवप्रसाद सिंह का उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है' इसी युवा आक्रोश के वैदिक्य को पाठक से परिचित कराने की कोशिश करता है। 'रचनाकार की ओर से न तो समाज के पूर्ण साक्षात्कार था और न उसके समग्रमाण का रास्ता पा लेने का दावा है। वह स्पष्टतः स्वीकार करता है कि अपूर्व सुघट तरल की गुमालता नहीं है कि जिस समस्या से नयी पीढ़ी के वैदिक बुरी तरह टकटा रहे हैं, उसके समाधान का मैंने कोई रास्ता पा लिया है। बस, यह उपन्यास युवा आक्रोश की विभिन्न शक्तों से यदि आपको घनिष्ठ रूप से परिचित करा सके तो लेखक का मूल सार्थक है।'

उपन्यास का सर्वप्रमुख पात्र रामानन्द तिवारी है, जो पिता के आश्रय से वंचित हो चुका है और बनारस के राजेश्वरी मठ में परितार के दो अलग सदस्यों के साथ डेरा जमाता है। वह भविष्य का सुखद सपना लिए नये जिनदारी शुरू करना चाहता है, परन्तु अन्ततः उसे एक दूटी हुई पराश्रित बिना डील, छिन्-निन्, हिन्दार, अव्यक्त और कुठिल जिनदगी के लिए नतीजें अर्थात् एक असमूह मोह भंग लेकर बनारस छोड़ना पड़ता है। यह बनारस एक ही नहीं अगितु मुद्राओं में अलग-अलग बंटता हुआ है। बकौल डॉ० परमानन्द श्रीवास्तव 'इसी बनारस में विश्वनाथ हैं, में अनूपगं हैं, पंचगंगा की तीर्थियाँ हैं, कर्मभैरव मंदिर की अपूर्व सुघट चूर्तियाँ हैं, हरिश्चन्द्र और मणिकानिका बाद हैं, होटल किलादेहिका भी हैं, सार्मण की निष्ठा, छात्राएँ, कुठिल वर्जनाओं के दूह-भाणयी आन्दोलन, नैतिकताविहीन जिनदगी के जाल फरेब सांस्कृतिक हास का गौण या मुखर रहस्यमय या हृदय प्रदर्शन, बलाकार और अपहरण, तस्कारी के अड्डे इनके बीच और भी कितने सन्दर्भ होंगे जो उपन्यास के विस्तृत कवचक में अभिव्यक्त हुए हैं। रामानन्द तिवारी, सुबोध मट्टदाचार्य, आरती जयन्ती, किरण, लाजो, रज्जो-ननारस का एक ही चेहरा नहीं है कई चेहरे हैं बल्कि कई बार एक ही चेहरा अनेक चेहरा हो जाता है।'

उपन्यास की भाषा में ध्यव्यक्तिलाट आद्योपात्त लक्षित होती है। पैसों की झनझनाहट, प्लूते की आवाज की टापक टाप, हंसी के लिए हो-हो, दुगगी की आवाज के लिए डेडेंग-डेडेग व्यक्त किया गया है। इसी प्रकार दाक्री, डाक, दोल, घाट और शंख की ध्वनि को व्यक्त किया गया है और उर्ध्व शब्दों में बोधा गया है। रंगों की योजना, नीला, केसरिया, जाफरानी आदि रंगों में कौन किसके साथ शब्दों में बोधा गया है। रंगों की लहरों के विभिन्न दृश्य, आरार बाढ़ के दृश्यों की योजना, से उपन्यास में सैच करता है इसका उल्लेख गर्वा गुरुवेंकट के समग्र हुआ है। मंथ में सजावट, सरसो, मटर के फूलों, जो के खेत के दृश्य, गंगा की लहरों के विभिन्न दृश्य, आरार बाढ़ के दृश्यों की योजना, से उपन्यास की रोचकता बढ़ी है और कथाशिल्प भी गयी बढ़ा है। पर उपन्यास का अन्त गंगा-तीरी से हुआ है। जयन्ती से बाबदीही के दौरान रामानन्द स्वयं स्वीकार करता है कि 'मैं ऐसे निट्टी से बना हूँ, जो अबसाद में ही मन की वृत्ति पाता है। अबसाद की वह वृत्ति लेखकीय अनुभूति का परिणाम है।

विभिन्न संस्कृतियों का सम्मय्य करने में लेखक को अप्रतुष्ट कृष्टलता मिली है। काशी में मुजतली, गंगाली, मरठो, राजवन्शी, सिन्धी, मुलिख, बिहारो, नेपाली एवं विदेशी सती की वैराघ्या, ज्यन्-पूजा, रत्न-सदन, संगीत, गुण, गीत, साहित्य शब्द इन सबका न केवल विवेचन हुआ है अपितु उन्के बीच तदारभ्य्य व्यथाय करवाया गया है। मेरी दृष्टि में शिल्पगत भाव को अनिश्चित करने हुए उपन्यास की सबसे ठीकी उपलब्धि माना जा सकता है। उपन्यास की भाषा रामानन्द की चेतने की तरह वह पाठ्यरी आनन्द है, जिसमें जब कोई चाहे अपनी शब्द देता है। रामानन्द की विश्व की प्रथम बावतील करता है उसके समग्र भाषा हो जाती उसकी परातिन आता रहा है। समस्त भाषाओं और उपन्यासों पर बनारसी भाषा जिसे लेखक ने 'काश्चित्' कहा है, सर्वत्र छावी हुई है।

'नीला चाँद की क्यागुप्ति काग्री है। शिवप्रसाद सिंह ने काशी को सती-सती जाने का प्रभाव किया है। भयंकर सामाजिक संपन्न में आकाम्त काशी की जनता को, समाज को भयानक उन्का-पुनक से जोके दिया है। सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन की तहें खुल रही हैं और परस्पर उन्का-पुनक बुर हो गया है। यह काशी ईसवी 1960 की है। नीला चाँद से पूर्व डॉ० शिवप्रसाद जी ने काशी नगरी पर एक हृदयकार उपन्यास की रचना की है। इतना पटला उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है', काशी विस्फुट उपन्यास भूबल की पहली कड़ी है और 'नीला चाँद' प्रस्तुत रचनाकार की दूसरी कड़ी के रूप में सती है।

शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है' की अपेक्षा 'नीला चाँद' का आकार विद्याल है और काशी में कलगुपी राजा कर्मदेव का शासन था तो दूसरी ओर एक आपसी अनुभव के तहत गाऊबलद नरेश चंद्रदेव काशी के दूसरे राजा माने जाते हैं। पर व्यवहारिक दृष्टि से सता और अधिकार राजा कर्मदेव के ही हाथ में थे। राजा चन्द्रदेव के संश्लण में रह रही प्रतिहार शासत 'सोमेस्वर' की कन्या 'गोमती' का वामाचारियों द्वारा अपहरण कर लिए जाने पर संयोगवश 'नीला चाँद' के ल्हाव टैपार होना पड़ता है। किसी तरह 'गोमती' की रसा तो हो जाती है लेकिन प्रहटाक्रम पहले जैसा नहीं बना रहता है जैसा कि काशी में उसने काशी प्रवास की नियोजना की थी।

'काशी' मानें सता और अधिकार के व्यमाह से मुगल एक वीतरागी किंसम का नवयुवक है जो युवकभा में ही संसार के प्रति वैराघ्य भाव के कारण बाकायदा संध्यासरी बनकर पूरा देव भ्रमण कर डूक होता है। बड़े भाई देव वमा की हत्या और अपनी भाभी के चितागन के बाद अपने धर्म के रूप में वह सत्य का अविषात हो जाता है। अपने शौर्य, परस्साह, रमणीयता और सबके अधिक चरना के समस्त और संयोग से वह नयी सेना का गठन करता है और अपनी खौद हुई ताकत को पूरा प्रपा करता है। प्रभृति से वह अत्यन्त धार्मिक आस्था का नवयुवक है जो महोम में वार प्रत का अनुष्ठान करता है। विधवाधन्यारी के दर्शन के बाद वह प्रत का उद्घाटन करता और यज्ञोपवीत धारणा कर लेता है। भी सामाजिक के शव के साथ-साथ समस्त धर्मों से आबद लोगों की अपरिथ्वित का आहार उन्के इस धार्मिक सामरस्य की ओर ही झुंमित करता है। इसलिए उसके शव के पास आचार्य राहुद नर धम्मद का पाठ कर रहे हैं। मीनाभी भागवत में तल्लनी हो गयी थी और समस्त शैवयोगी शिश्नहिंसा का गुणगान कर रहे थे।¹⁷

हगरे समाज में ऐसी कई कुशीतियाँ व परमर्यहें हैं, जिनका वर्णन इस उपन्यास में मितता है। ऐसी ही एक कृदि है कि मार्गीश्री तृतीयो को पम्बजूजा को अर्तुत्पान खाने से वंशप्रुदि होती है। इसके अतिरिक्त और भी बाहें हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। मध्ययुगीन का समाज शासत कापालिकों का भी समाज था, वे कापालिक स्त्री को भोग्या के रूप में स्वीकार कर शूद्रे तंत्र-तंत्रों का सहारा लेकर जीवन-वर्धन भृगत, मेथुन, मांस में लीन रहते थे।

जिमें शक्ति के उद्घाट वेग को सती की शक्ति हुआ करती थी। कापालिकों और भैरवियों का वर्यर्ष वंशन इस उपन्यास में हुआ है। इस सन्दर्भ में उपन्यासकार लिखता है - 'कार्यवर्णन के लिए जो प्रकोध था उसे आत सत्तम थे और प्रत्येक पर कपाल-दीयज रहते थे। बीच में त्रिगुणाकार

3/20/17

वेदिका थी, जिसमें अग्नि जल रही थी। अगर, जल और धर्मों के हवन से विविध प्रकार का घृम सारे कक्ष में व्याप्त होने लगा। कीलत का मस्तक उस दुर्गभि से घबड़ा उठा। वे काष्ठ बटल की दूसरी ओर जाकर इस भयानक पूजा को देखने लगे। सभी के सामने महिषा पान के लिए कपाल रखे हुए थे। सावक मुग्न बैर और भेरविद्यों ध्यानस्थ मुद्रा में विस्रजमान थी।¹⁸

मध्यकालीन कारी का विवरण प्रस्तुत करते हुए लेखक ने समसामयिक परिस्थितियों पर बखूबी प्रकाश डाला है। उपन्यास की अंतिम कुछ पंक्तियों में उपन्यास का उद्देश्य प्रकट कर देती हैं, इस महान्, असीम और अथाह आकाश की ही तरह सबके मन में भी एक आकाश होता है। वहाँ की अमावस्या महीने-महीने आने वाली अमावस्या से लाख बूझी बोधिल असत्य, आँकों को विचलित करने वाली होती है। जैसे हर व्यक्ति के अन्दर एक आँसू है, एक तुलसी चौरा है, वैसे ही सबके छोटे-छोटे आकाश में एक 'नीला-चौद' भी होता है।

प्राचीन कारी को वैश्वानर के माध्यम से उकेरा गया है। कारी की उस समय की स्थिति, रहन-साहन, सम्प्रदाय, संस्कृति, जाति वर्ग और भाषा तथा धर्म को एक समानान्तर तथा प्रमाणित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास उपन्यासकार ने किया है जो कारी आर्यों के आने के समय की थी, वैश्वानर में उसकी प्रमाणित सर्जना की गयी है। इस उपन्यास के पूर्व कारी पर दो उपन्यास 'गली आगे मुड़ती है और 'नीला चौद' आ चुका था। कारी पर यह शिवप्रसाद सिंह जी का तीसरा और उपन्यास के पहले पर पहला उपन्यास है, जो ईसा पूर्व 1750 के समय की कारी को दर्शाता है।

प्राचीन काल यानी वैदिक कालीन आर्यों के समय की कारी का वर्णन करते समय लेखक ने उस समय की परिस्थितियों पर बखूबी प्रकाश डाला है। आपैनासिक दृष्टि से सविस्तार विचार करने पर 'वैश्वानर' एक उच्च कोटि का उपन्यास लक्षित होता है। यह उपन्यास वैदिक कालिन कारी के समाज का उत्थान, पतन तथा आर्यों एवं मुण्डा जन जातियों के बीच संघर्ष तथा आर्यों के विजयी होने की गाथा कहलाता है।

उपन्यास 'वैश्वानर' का शिल्प सौन्दर्य अल्पतः सूक्ष्म गति से गतिशील हो रहा है। श्राद्धकर्म कहीं से शुरू हुआ है इस सन्दर्भ में एक उदाहरण देखा जाता सकता है। ऋषिभर काशीवान् विश्वश्रवा ने कहा, आपका यह कथन तो सत्य ही है कि दानधर्म की जो महिमा अन्वेषित में बलाई गयी है यह उसी की विकृति है, पर आप एक और बात भूल रहे हैं। यह दोहन बुद्धि इस माहमात्र के पूर्वजों ने कारी में दो-ढाई सौ वर्ष पहले बसे उन आर्यों के सहयोग से सीखी जो प्रायः भोगमय जीवन बिता रहे थे। वे नागर सभ्यता के चरमदृष्टि पर इतने घनादम्य हो चुके थे जिनके लिए महामात्र द्वारा प्रस्तुत सूची को पूरा करना बहुत कठिन था। रही बात अश्ववेदे की, तो वह भी श्राद्ध पर प्रदेय वस्तुओं की जो सूचि बताता है वह भी कम दुष्कर नहीं है। अपूप के पिण्डदान का ऐसा महासत्य है कि ऋषि पौत्र ऋचाएँ उन्हीं पर लुटा देता है। मिथ्यान, पूत, दधि आदि घटपटा भोजन किसको नहीं भाता। सोने, चाँदी के भी दान का पर्याप्त महासत्य बताया गया है। ठीक है क्रयद्वय अग्नि, मांस भक्षण करने वाला बताया जाता है, पर इसी को मुख्य विषय बनाकर मांस भक्षण और मांस भक्षी देवताओं की पितरों के लिए अग्नि में मांस का हवन अग्नि की पवित्रता को ही क्या नष्ट नहीं कर देता? विश्वश्रवा ने कहा है।

यह उपन्यास आर्यों के समय को दर्शाता है, उस समय के हिसाब से लेखक ने बोलचाल की भाषा, बोली आदि भी रखने का यथासंभव प्रयास किया है, जिससे शब्दों में कठिनता सी आ पड़ी है और उपन्यास कुछ कठिन सा जान पड़ता है। उपन्यास में आर्यों के लिए संस्कृतनिष्ठ शब्द, मुंडारी जनजाति के लिए मुंडारी भाषा, तथा कबीलाई पात्रों के अन्तर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त उपन्यास में कापालिक तांत्रिकों की उस समय की कारी में दशा तथा उनके प्रभाव को दर्शाया गया है।

सन्दर्भ-सूची

1. सिंह, शिवप्रसाद : गली आगे मुड़ती है : मुक्कद सभा (मुम्बई)
2. श्रीवास्तव, डॉ॰ परमानन्द : नया प्रतीक, नवम्बर, 1974, पृ० 75
3. सिंह, शिवप्रसाद : गली आगे मुड़ती है : मुक्कद सभा (मुम्बई)
4. श्रीवास्तव, डॉ॰ परमानन्द : उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, पृ० 120
5. श्रीवास्तव, डॉ॰ परमानन्द : उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा, पृ० 124
6. सिंह, शिवप्रसाद : गली आगे मुड़ती है, पृ० 154
7. सिंह, शिवप्रसाद : गली आगे मुड़ती है, पृ० 65
8. सिंह, शिवप्रसाद : गली आगे मुड़ती है, पृ० 789
9. सिंह, डॉ॰ शिवप्रसाद : वैश्वानर, पृ० 264